

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NILSA T. MUHAJIL, MALTF

Assistant Professor II

Sulu State University

nilsatmuhajil@gmail.com

“SA GITNA NG ULAN”

Maaga akong umalis ng bahay kahit madilim na ang kalangitan. Ramdam ko na ang paparating na ulan, ngunit umaasa pa rin akong baka hindi ito tumuloy. May mga pagkakataon kasing gusto mong patunayan na kaya mong magpatuloy kahit hindi pumanig sa iyo ang panahon.

Habang naglalakad ako sa kalsada, unti-unting lumalakas ang hangin. Maya-maya, pumatak ang unang ulan isa, dalawa, hanggang sa tuluyan nang bumuhos nang malakas. Napilitan akong tumakbo papunta sa isang waiting shed sa gilid ng daan.

Pagdating ko roon, may isang lalaking tahimik nang nakasilong. Hindi kami agad nag-usap. Pareho lang kaming nakatingin sa ulan, tila parehong pagod at maraming iniisip.

Maya-maya, sinubukan kong basagin ang katahimikan.

“Ang lakas ng bagyo, ano?” mahina kong sabi.

Bahagya siyang ngumiti. Saglit siyang tumingin sa bumabagsak na ulan bago nagsalita.

“Alam mo ba,” sabi niya, “gusto ko minsan na umulan palagi para hindi halata kung umiiyak ka na o hindi.”

Napatingin ako sa kanya. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin. Parang may tumama sa akin sa sinabi niya, dahil sa totoo lang, hindi lang siya ang may gustong itago. Ganoon din ako minsan.

“Minsan,” sagot ko, “mas madaling magpanggap kapag maingay ang paligid.”

Ngumiti siyang muli, ngunit ramdam ko ang lungkot sa likod nito. Hindi na namin kailangang magtanong pa tungkol sa isa’t isa. Sa simpleng pag-uusap naming iyon, parang nagkaintindihan kami dalawang taong parehong may dinadala at naghahanap ng katahimikan.

Makalipas ang ilang sandali, humina ang ulan at unti-unting luminaw ang langit.

“Alis na ako,” sabi niya habang inaayos ang dala niyang gamit.

“Sige,” sagot ko sabay ngiti.

Tahimik siyang naglakad palayo. Hindi ko man lang naitanong ang pangalan niya, ngunit may naiwan siyang kakaibang pakiramdam sa akin. Para bang kahit sandali, gumaan ang bigat ng aking dibdib.

Naiwan akong mag-isa sa waiting shed, nakatingin sa basang kalsada habang ang ulan ay unti-unting nawawala.

Napangiti ako.

Doon ko naisip na may mga pagkakataon kung saan ang mga tao ay pumapasok sa buhay natin hindi para manatili, ngunit upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at may mga kasama na makakasabay sa atin kahit sa gitna ng ulan.

